

terprises. Scientific Bulletin of Mukachevo State University. «Economy» series. 2017. Issue 2(8). P. 94–100.

7. Derevyanchenko T. Marketing audit: educational method. manual for self studied disciplines

8. Morokhova V., Solovei O., Gerasymyak N. Marketing analysis: teaching. manual Lutsk: RWLNTU, 2011. 340 p.

9. Antonyuk A. A. Selection of approaches to the formation of indicators for evaluating the effectiveness of marketing activities at the enterprise. State and regions. «Economy and Entrepreneurship» series. 2007. No. 2. P. 11–14.

10. Kaplan R. S., Norton D. P. Using the balanced scorecard as a strategic management system. Harvard Business Review. 1996. Vol. 74. No. 1. R. 75–85.

11. Vysochyna M.V. Assessment of the effectiveness of the enterprise,s marketing activities. Culture of the peoples of the Black Sea region. 2005. No. 74. Vol. 1. P. 27–30

Дані про авторів

Марченко Валентина Миколаївна,

д. е. н., проф., Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського

Горбатюк Андрій Григорович,

здобувач ОС «магістр», Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського

e-mail:kubikrubik2304@gmail.com

Data about the authors

Valentyna Marchenko,

Dr. Econ. Science, Prof., Kyiv Polytechnic Institute named after Ihor Sikorskyi

Andrii Horbatyuk,

Acc. Master,s degree, Kyiv Polytechnic Institute named after Ihor Sikorskyi

e-mail:kubikrubik2304@gmail.com

ШАБРАНЬСЬКА Н. І.

Визначення перспективних технологічних трендів за напрямом «спеціальні засоби» (засоби протиповітряної оборони, радіолокації, радіоелектронної боротьби та радіозв'язку) на основі наукометричного та патентного аналізу

Предметом дослідження є глобальні тренди у сфері військових технологій за тематикою «Спеціальні засоби (у тому числі, засоби протиповітряної оборони, радіолокації, радіоелектронної боротьби та радіозв'язку)», визначені на основі досліджень даних міжнародних наукометричних та патентних баз.

Мета дослідження спрямована на визначення найбільш перспективних технологічних напрямів спеціальних засобів оборони та озброєння для подальшого прогнозування їх розвитку в найближчому майбутньому.

Методи дослідження. Порівняльний, логіко–структурний, аналітичний та системний аналіз.

Результати роботи. Проведене дослідження дозволить оцінити сучасний стан технологій в сфері озброєння та оборони за тематикою «Спеціальні засоби (у тому числі засоби протиповітряної оборони, радіолокації, радіоелектронної боротьби та радіозв'язку)». Для цього були виконані наступні кроки. По–перше, на основі Національного класифікатору ДК 020:2016 «Єдиний класифікатор предметів постачання» в сфері озброєння та техніки був сформований відповідний перелік, до якого ввійшли 95 ключових слів. По–друге, згідно ключових слів досліджено найперспективніші наукові та технологічні напрями з визначеної тематики з використанням БД Web of Science Core Collection (WoS) (наукові публікації) та БД Derwent Innovation (відомості про патенти із 59 світових патентних баз). По–третє, було визначено найперспективніші технологічні напрями сфери озброєння та оборони технологій, тобто напрями з найвищими темпами росту публікаційної й патентної активності, найвищими темпами росту цитованості та насиченістю патентами на ландшафтній карті.

Галузь застосування результатів. Економіка та управління національним господарством, методи і механізми регулювання економічних процесів та їх ефективність, перспективні напрями розвитку ВПК.

Висновки. Результатом цих досліджень стало визначення найперспективніших технологічних трендів у сфері озброєння та оборони за визначеною тематикою; серед них 19 видів засобів оборони та озброєння: пасивна ППО (введення противника в оману, розосередження та використання укриттів); протиповітряна оборона на великих і середніх висотах; зона розпізнавання ППО; «Непроникна» ППО; РЛС бокового огляду; РЛС з селекцією / індикацією рухомих цілей; РЛС з фазованою антенною решіткою; РЛС виявлення і супроводу (цілей); наземна РЛС раннього попередження (НАТО); засвічення на екрані РЛС (сигнали–перешкоди, ехо–сигнали або зображення, які заважають спостереженню за корисними сигналами); радіолокатор наведення; стаціонарний радар (РЛС) кругового спостереження; пошуковий радіолокатор; наземна загоризонтна РЛС; імпульсна РЛС; РЛС із багатоярусною антенною решіткою; РЛС дальнього виявлення / раннього попередження; завади на екрані індикатора РЛС.

Ключові слова: патентне дослідження, патентна активність, перспективний напрям, прогнозування.

SHABRANSKA N. I.

Determination of prospective technological trends in the field of «special equipment» (measuring air defense, radio location, radio electronic warfare and radio communication) on the basis of scientific and patent analysis

The subject of the study is global trends in the field of military technologies on the topic of «Special equipment (including means of air defense, radio location, radio electronic warfare and radio communication)», determined on the basis of data research of international scientific and patent databases.

The purpose of the research is aimed at determining the most promising technological directions of special means of defense and weapons for further forecasting their development in the near future.

Research methods. Comparative, logical–structural, analytical and systemic analysis.

Results of work. The conducted research will make it possible to assess the current state of technology in the field of armaments and defense on the topic of «Special means (including means of air defense, radar, electronic warfare and radio communication)». For this, the following steps were taken. First, on the basis of the National Classifier DK O2O:2016 «Uniform Classifier of Items of Supply» in the field of armaments and equipment, a corresponding list was formed, which included 95 keywords. Secondly, according to key words, the most promising scientific and technological areas of the specified topic were investigated using the Web of Science Core Collection (WoS) database (scientific publications) and the Derwent Innovation database (information on patents from 59 global patent databases). Thirdly, the most promising technological directions in the field of armaments and defense technologies were determined, that is, the directions with the highest growth rates of publication and patent activity, the highest growth rates of citations and saturation of patents on the landscape map.

The scope of the results. Economics and management of the national economy, methods and mechanisms of regulation of economic processes and their efficiency, promising directions of the development of the military–industrial complex (MIC).

Conclusions. The result of these studies was the identification of the most promising technological trends in the field of armaments and defense on a specific topic; among them 19 types of means of defense and weapons: passive air defense; High to Medium Air Defense (HIMAD); Air Defense Identification Zone (ADIZ); total air defense; side–looking airborne radar; moving–target indication radar; phased–array radar; search/tracker radar; early warning ground–based radar (EW GBR); radar clutter; guidance radar; 360° fixed radar; surveillance radar; over–the–horizon ground–based radar; pulse radar; stacked array radar; early warning radar station; grass.

Key words: patent research, patent activity, promising direction, forecasting.

Постановка проблеми. Російська агресія поставила нові виклики перед українськими оборонними підприємствами та дослідницькими організаціями. Відповіддю на цей виклик стало істотне зростання пропозицій новітніх розробок оборонного призначення від вітчизняної науки й промисловості. В той же час існують великі проблеми з оперативним масштабуванням виробництва новинок, особливо це торкається державних підприємств. Також існує проблема об'єднання багаточисленних розробок в єдину державну стратегію розвитку ВПК.

Сучасна війна ставить нові задачі перед розробниками, як то боротьба з багаточисельними малорозмірними цілями, як то дрони; створення спеціалізованих недорогих антидронових засобів ПВО; створення цілих лінійок засобів РЕБ, починаючи від індивідуальних переносних до великих стаціонарних, здатних надійно захистити великий об'єкт. Останніми роками відмічається значне зростання міжнародної конкуренції в сфері проектування та виробництва передових видів зброї, засобів протиповітряної оборони, радіолокації та інших видів визначення цілей, радіоелектронної боротьби та радіозв'язку та ін. У військово-сухопутній сфері інноваційні процеси в провідних країнах охоплюють широкий спектр модернізацій та нововведень: альтернативні рушії та двигуни, джерела енергії для них, безпілотні апарати, роботизовані системи розвідки, інформаційного моніторингу та контролю змін наземного середовища. В системах зв'язку та управління активно впроваджується штучний інтелект, розробляються військові автоматизовані системи управління людськими та технічними ресурсами [1–3].

Всі ці процеси передбачають відповідні науково-технічні дослідження та проектні роботи; їх результати відображаються відповідним юридичним закріпленням результатів та авторства і патентною практикою.

Дослідження міжнародної патентної діяльності у цій сфері дає можливість визначити глобальні тренди наукового та технічного розвитку у військовій сфері та врахувати світовий досвід для забезпечення інноваційного розвитку військової галузі України.

Аналіз досліджень та публікацій з проблеми. Аналіз попередніх досліджень та публікацій з проблем воєнно-технічної політики свідчить про те, що автори, зазвичай, досліджували окремі

аспекти цієї проблематики. Багато робіт стосується проблем оборонно-промислового комплексу, військово-технічного співробітництва, науково-технічної, бюджетної та фінансово-інвестиційної політики.

Дослідженню засобів протиповітряної оборони, радіолокації, радіоелектронної боротьби та радіозв'язку присвячена велика кількість наукових робіт та публікацій як вітчизняних, так і закордонних фахівців. Так, можна виділи публікації, які стосуються засобів протиповітряної оборони (ППО), зокрема, роботи Б. Нізієнко [4], В. Алімпієв [5], Б. Генів [6], Є. Шинкарьов [7] представлено методичні підходи щодо оцінки ефективності системи управління силами та засобами ППО. М. Єрмошин [8] розглядає основні показники для оцінки ефективності функціонування системи ППО на сучасному етапі. Дослідження питань ефективності радіоелектронної боротьби містяться в роботах таких дослідників В. Балибин [9], Ю. Донсков [9], І. Линник. [10].

Досвід проведення досліджень глобальних технологічних трендів в сферах військового озброєння присутній в роботах В. Богомазової, Т. Кваша, Т. Писаренко, О. Паладченко, Т. Писаренко, Л. Рожкової, Н. Березняк, Н. Шабранської.

Метою статті є визначення найбільш перспективних технологічних напрямів для подальшого прогнозування їх розвитку в найближчому майбутньому.

Виклад основного матеріалу. Спеціальні засоби включають засоби протиповітряної оборони (ППО), в т. ч. на високих і середніх висотах, перехоплювачі, спостереження, пасивні ППО; радіолокації, радіоелектронної боротьби та радіозв'язку.

Протиповітряна оборона (ППО). Згідно з Єдиним класифікатором предметів постачання та визначенням глобальним технологічним трендом було сформовано перелік з 39 ключових слів / словосполучень.

У БД Web of Science [11] за період 2018–2022 рр. загальна кількість знайдених публікацій відповідної тематики у світі склала 12591. Відповідно, кількість українських публікацій становить 39 од., що складає 0,3% від загальної кількості публікацій у світі. У 2022 р. кількість публікацій за тематикою склала 3280 одиниць, що у 1,72 разів більше цього ж показника за 2018 р. Кількість цитування у світі у 2022 р. досягла 12512 од., що у 16,7 разів більше показника 2018 р.

Публікаційна активність, відсортована за країнами світу у 2018–2022 рр. показала, що найбільша кількість публікацій за визначеною тематикою припадає на такі країни: Китай – 2266 (18,0%), США – 1423 (11,3%) та Індія – 541 (4,4%). Україна займає 41 місце серед країн світу.

У таблиці 1 наведено організації з різних країн світу за тематикою «Протиповітряна оборона (ППО): обладнання, системи, зброя, засоби» за кількістю публікацій більше 100.

До ТОПу–6 засобів ППО з найбільшими темпами цитування відносилися: (1) «Непроникна» ППО; (2) мобільна система ППО; (3) пасивна ППО; (4) «Залізний купол» (ізраїльська система ППО); (5) система протиповітряної оборони наземного базування; (6) протиповітряна оборона на великих і середніх висотах.

У БД Derwent Innovation [12] за 2018–2022 рр. кількість знайдених патентів у світі склала 324830. З них, виокремлено 255 українських патентів, що складає 0,1% від загальної кількості. Загальна кількість патентів у 2022 р. склала 84,5 тис. одиниць, що у 1,71 разів більше цього ж показника за 2018 р. Загальна активність патентування у світі за тематикою «Протиповітряна оборона (ППО): обладнання, системи, зброя, засоби» у період 2018–2022 рр. щорічно зростала в межах 2337–16630 одиниць.

Згідно патентної активності країн світу у 2018–2022 рр. найбільша кількість патентів за визначеною тематикою припадає на такі країни: Китай – 62,6 тис. од. (19,0%), США – 32,5 тис. од. (10,0%), російська федерація – 20,4 тис. од. (6,3%) та Південна Корея – 20,7 тис. од. (6,2%). Україна мала 0,1% від загальної кількості публікацій та зайняла 18 місце серед країн світу.

До ТОПу–9 засобів ППО з найбільшими темпами патентування відносилися: (1) перехоплювач

ППО, ракета–перехоплювач, винищувач–перехоплювач; (2) «Непроникна» ППО; (3) розподіл цілей / зон ураження (між вогневими засобами – в ППО); (4) зона розпізнавання ППО; (5) засоби ППО; (6) протиповітряна оборона на великих і середніх висотах; (7) артилерія ППО; (8) пасивна ППО; (9) протиповітряна та протиракетна оборона (ППО та ПРО).

Засоби радіолокації, радіоелектронної боротьби та радіозв'язку. Перелік ключових слів, сформований на основі Єдиного класифікатора предметів постачання, налічував 56 од.

У БД Web of Science [11] за 2018–2022 рр. кількість знайдених публікацій у світі склала 11757. Відповідно, кількість українських публікацій становить 60 од., що складає 0,51% від загальної кількості публікацій у світі. У 2022 р. кількість публікацій склала 3128 одиниць, що у 2,03 разів більше цього ж показника за 2018 р. Кількість цитувань у світі у 2022 р. досягла 11763 од., що у 16,2 разів більше показника 2018 р.

Згідно результату дослідження публікаційної активності країн світу у 2018–2022 рр. до трійки лідерів відносяться наступні країни: Китай – 2116 (18,0%), США – 1234 (10,5%), Німеччина – 444 (3,8%). Україна займає 34 місце серед країн світу.

У таблиці 2 наведено організації з різних країн світу за тематикою «Засоби радіолокації, радіоелектронної боротьби та радіозв'язку» за кількістю публікацій більше 100.

До ТОПу–10 засобів радіолокації, радіоелектронної боротьби та радіозв'язку з найбільшими темпами цитування відносилися: (1) РЛС дальнього виявлення / раннього попередження; (2) РЛС керування вогнем; (3) РЛС із багатоярусною антенною решіткою; (4) стаціонарний радар (РЛС) кругового спостереження (5) РЛС міліметрового діапазону; (6) блок інтерфейс–

Таблиця 1. Перелік організацій за тематикою «Протиповітряна оборона (ППО)»

	Публікації 2018–2022 рр.
BEIHANG UNIV (Китай)	186
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY (Китай)	153
UNITED STATES DEPARTMENT OF DEFENSE (США)	141
AIR FORCE ENGINEERING UNIVERSITY (Китай)	139
AIR AND MISSILE DEFENSE COLLEGE AIR FORCE ENGINEERING UNIVERSITY (Китай)	132
CHINESE ACADEMY OF SCIENCES (Китай)	115
ZHEJIANG UNIVERSITY (Китай)	109
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY (Китай)	102

Джерело: розроблено авторами на базі даних Web of Science

Таблиця 2. Перелік організацій за тематикою «Засоби радіолокації, радіоелектронної боротьби та радіозв'язку»

	Публікації 2018–2022 рр.
CHINESE ACADEMY OF SCIENCES (Китай)	345
UNIVERSITY OF CHINESE ACADEMY OF SCIENCES CAS (Китай)	173
WUHAN UNIVERSITY (Китай)	164
NATIONAL AERONAUTICS SPACE ADMINISTRATION NASA (США)	109
CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE CNRS (Франція)	106
UNIVERSITY OF COLORADO SYSTEM (США)	103

Джерело: розроблено авторами на базі даних Web of Science

су управління РЛС вогневого засобу; (7) зниження ефективності РЛС; (8) наземна РЛС раннього попередження (НАТО); (9) РЛС введення (ракети) у промінь; (10) імпульсна РЛС.

У БД Derwent Innovation [12] за період 2018–2022 рр. кількість знайдених патентів у світі склала 570891. З них, виокремлено 308 українських патентів, що склало 0,1% від загальної кількості. У 2022 р. кількість патентів склала 161,1 тис. одиниць, що у 1,82 разів більше цього ж показника за 2018 р.

Патентна активності за країнами світу у 2018–2022 рр. показала, що найбільша кількість патентів за визначеною тематикою припадає на такі країни: Китай – 177,2 тис. од. (31,0%), США – 97,2 тис. од. (17,0%), Південна Корея – 42,9 тис. од. (7,5%). Україна зайняла 21 місце серед країн світу.

До ТОПу–21 засобів радіолокації, радіоелектронної боротьби та радіозв'язку з найбільшими темпами патентування відносяться: (1) високочастотна загоризонтна РЛС; (2) радіоелектронна боротьба; забезпечення засобами радіоелектронної боротьби; (3) РЛС бокового огляду; (4) РЛС з селекцією / індикацією рухомих цілей; (5) РЛС з фазованою антенною решіткою; (5) РЛС виявлення і супроводу (цілей); (7) наземна РЛС раннього попередження (НАТО); (8) засвічення на екрані РЛС (сигнали–перешкоди, ехо–сигнали або зображення, які заважають спостереженню за корисними сигналами); (9) РЛС виявлення вогневих засобів; контрбатарейний радар; (10) радіолокатор наведення; (11) стаціонарний радар кругового спостереження; (12) пошуковий радіолокатор; (13) РЛС наведення ракет; (14) наземна загоризонтна РЛС; (15) імпульсна РЛС; (16) тактичні операції радіоелектронної боротьби; (17) РЛС із багатоярусною антенною решіткою; (18) РЛС дальнього виявлення / раннього попередження; (19) допоміжні заходи радіоелектронної боротьби; заходи забез-

печення РЕБ; (20) система обробки даних розвідки; (21) завади на екрані РЛС.

Для визначення кодів (Міжнародної патентної класифікації (МПК) у 2018–2022 рр. по тематичі «Спеціальні засоби (у тому числі засоби протиповітряної оборони, радіолокації, радіоелектронної боротьби та радіозв'язку)» було виконано три дослідження. Аналіз темпів зростання (спаду) кількості патентів за кодами (МПК) у 2018–2022 рр. Дослідження ландшафтних карт «Themes care» за відповідними кодами (МПК), розташованими на патентно–ненасичених ділянках, що підтверджує їх технологічну перспективність на найближче майбутнє. Дослідження ТОП–5 патентоволодільців з найбільшим індексом патентування за кодами (МПК) у 2018–2022 рр. в розрізі патентоволодільців.

За результатами дослідження МПК у світі були виявлені найперспективніші піднапрями за цими видами озброєння:

- засоби прицілювання або наведення для розосереджування вогню, що ведеться батареєю (F41G000304);
- апарати для метання снарядів або пуску реактивних снарядів із стволів (F41F000100);
- системи керування ракетами або снарядами (F41G000900);
- протиповітряні або протиракетні оборонні установки або системи (F41H001102);
- засоби наведення або керування для них (керування літальними апаратами; інші системи наведення, розміщені не тільки на борту; визначання місцезнаходження цілі за допомогою радіохвиль або інших хвиль; керування літальними апаратами взагалі; аспекти обчислювальних пристроїв) (F42B001501);
- засоби для захисту від завад (G01S000736);
- елементи конструкції систем, з використанням аналізу ехо–сигналів для характеристики ці-

Рисунок 1. Патентоволоділці з найбільшим індексом патентування (2022/2018) за тематикою «Противітряна оборона (ППО): обладнання, системи, зброя, засоби», %

Джерело: розроблено авторами на базі даних Derwent Innovation

Рисунок 2. Патентоволоділці з найбільшим індексом патентування (2022/2018) за тематикою «Засоби радіолокації, радіоелектронної боротьби та радіозв'язку», %.

Джерело: розроблено авторами на базі даних Derwent Innovation

лі; комплексної характеристики цілі; поперечного перерізу цілі (G01S000741);

– системи, які використовують відбивання або перевипромінювання радіохвиль, наприклад радарні системи; аналогічні системи, що використовують відбивання або перевипромінювання хвиль, в яких довжина хвиль або тип хвиль несуттєві або не вказані (G01S001300);

– системи для визначання швидкості або траєкторії руху; системи для визначання знаку напрямку руху (G01S001358);

– комбінації радіолокаційних систем, наприклад первинних систем із вторинними (G01S001387);

– радіолокаційні або аналогічні системи, спеціально призначені для особливого застосування (електромагнітне розвідування або виявлення об'єктів, наприклад виявлення в ближній зоні) (G01S001388);

– одночасне керування положенням або курсом у трьох вимірах (G05D000110);

– антенні решітки з окремо збуджених антенних вузлів, однаково поляризованих і розміщених окремо (H01Q002106).

До світових патентоволодільців з найбільшим індексом патентування (2022/2018):

• за тематикою «Протиповітряна оборона (ППО): обладнання, системи, зброя, засоби» відносилися: LIG NEX1 CO LTD (Південна Корея) – 700,0%, MBDA FRANCE (Франція) – 450,0%; HANWHA SYSTEMS CO LTD (Південна Корея) – 450,0%.

• за тематикою «Засоби радіолокації, радіоелектронної боротьби та радіозв'язку» відносилися: BEIJING INSTITUTE TECH (Китай) – 1412,5%, SHANGHAI RADIO EQUIPMENT INST (Китай) – 581,0%; CN ELECT TECH NO 14 RES INST (Китай) – 500,0%.

Висновки

Згідно проведеного наукометричного аналізу публікаційної (БД WoS) та патентної баз (БД DI) за тематикою «Спеціальні засоби (у т. ч. засоби протиповітряної оборони, радіолокації, радіоелектронної боротьби та радіозв'язку)» у світі протягом 2018–2022 рр. було виявлено: щодо прогнозовано перспективних доцільно віднести 19 видів оборони та озброєння: пасивна ППО (введення противника в оману, розосередження та використання укриттів); протиповітряна оборона на великих і середніх висотах; зона розпізнавання ППО; «Непроникна» ППО; РЛС боково-

го огляду; РЛС з селекцією / індикацією рухомих цілей; РЛС з фазованою антенною решіткою; РЛС виявлення і супроводу (цілей); наземна РЛС раннього попередження (НАТО); засвічення на екрані РЛС (сигнали–перешкоди, ехо–сигнали або зображення, які заважають спостереженню за корисними сигналами); радіолокатор наведення; стаціонарний радар (РЛС) кругового спостереження; пошуковий радіолокатор; наземна загоризонтна РЛС; імпульсна РЛС; РЛС із багатоярусною антенною решіткою; РЛС дальнього виявлення / раннього попередження; завади на екрані індикатора РЛС.

в Україні було виявлено, щодо прогнозовано перспективних, доцільно віднести 9 видів оборони та озброєння: протиповітряна оборона на великих і середніх висотах; пасивна ППО (введення противника в оману, розосередження та використання укриттів); система протиповітряної оборони наземного базування; РЛС дальнього виявлення / раннього попередження; РЛС для перекриття мертвих зон, проміжна РЛС, допоміжна РЛС; РЛС міліметрового діапазону; РЛС наведення ракет; РЛС з фазованою антенною решіткою; імпульсна РЛС; блок інтерфейсу управління РЛС вогневого засобу.

Аналіз кодів МПК дало можливість встановити найперспективніші піднапрями за цими ж видами озброєння:

– засоби наведення або керування для них (керування літальними апаратами; інші системи наведення, розміщені не тільки на борту; визначання місцезнаходження цілі за допомогою радіохвиль або інших хвиль; керування літальними апаратами взагалі; аспекти обчислювальних пристроїв);

– апарати для метання снарядів або пуску реактивних снарядів із стволів;

– радіолокаційні або аналогічні системи, спеціально призначені для особливого застосування (електромагнітне розвідування або виявлення об'єктів);

– одночасне керування положенням або курсом у трьох вимірах;

– протиповітряні або протиракетні оборонні установки або системи;

– засоби прицілювання або наведення для розосереджування вогню, що ведеться батареєю;

– моделювальні пристрої для потреб навчання або тренування;

– системи керування ракетами або снарядами.

- системи для визначання швидкості або траєкторії руху; системи для визначання знаку напрямку руху;
- елементи конструкції систем, з використанням аналізу ехо-сигналів для характеристики цілі; комплексної характеристики цілі; поперечного перерізу цілі;
- системи, які використовують відбивання або перевипромінювання радіохвиль, наприклад радарні системи; аналогічні системи, що використовують відбивання або перевипромінювання хвиль, в яких довжина хвиль або тип хвиль несуттєві або не вказані;
- засоби для захисту від завад;
- радіолокаційні або аналогічні системи, спеціально призначені для особливого застосування (електромагнітне розвідування або виявлення об'єктів, наприклад виявлення в ближній зоні);
- антенні решітки з окремо збуджених антенних вузлів, однаково поляризованих і розміщених окремо;
- комбінації радіолокаційних систем, наприклад первинних систем із вторинними.

Список використаних джерел:

1. Кваша Т.К. Світові наукові та технологічні тренди у сфері забезпечення національної безпеки: наукова доповідь / Т.К. Кваша. – Київ: УкрІНТЕІ, 2019. – 99 с. – ISBN 978-966-479-109-7. DOI: <http://doi.org/10.35668/978-966-479-109-7>

2. Писаренко Т.В. Глобальні технологічні тренди у сфері озброєння та військової техніки [Електронний ресурс] / Т. Писаренко, Т. Кваша. – К.: УкрІНТЕІ, 2020. – 88 с. DOI: [10.35668/978-966-479-117-2](https://doi.org/10.35668/978-966-479-117-2)

3. Шабранська Н. І. Світові технологічні тренди у розвитку систем оснащення бойових броньованих машин – танків / Н. І. Шабранська // Формування ринкових відносин в Україні. – 2023. – № 9. – С. 102–112. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2023_9_15

4. Нізієнко Б.І. Аспекти удосконалення системи управління протиповітряною обороною України / Б.І. Нізієнко, С.А.Юхновський, С.А. Макаров // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – Харків, 2017. – № 1 (26). – С. 17–20.

5. Алімпієв В.А. Існуюча система ППО в зоні відповідальності ПвК, перспективи розвитку, система ППО майбутнього / В.А. Алімпієв, В.О. Курочкін, С.П. Мазін // Новітні технології для захисту повітряного простору: зб. Тез доповідей Тринадцятої наукової конференції Харківського національного університету Повітря-

них Сил імені Івана Кожедуба. 12 – 13 квітня 2017р. – Харків, 2017 – С.26.

6. Генев Б.А. Проблемні питання та можливі напрямки підвищення ефективності організації міжвидової взаємодії під час виконання завдань за призначенням / Б.А.Генов, А.О. Бережний // Новітні технології для захисту повітряного простору: зб. Тез доповідей Тринадцятої наукової конференції Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. 12 – 13 квітня 2017р. – Харків, 2017 – С.27.

7. Шинкарьов Є.М. Методичний підхід до оцінки ефективності системи управління протиповітряною обороною / Є.М. Шинкарьов, В.П. Городнов, С.В. Лазебник, О.Н. Мисюра // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. – 2017р. – № 2 (51). – С. 25–27.

8. Єрмошин М.О. Основні показники для оцінки ефективності функціонування системи протиповітряної оборони / Єрмошин М.О // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. – 2008р. – № 2 (17). – С. 14–16.

9. Балыбин В.А., Донсков Ю.Е., Линник И.В. Радиоподавление современных систем радиосвязи // М.: Военная мысль. –2006. –№ 8. –С. 27–30.

10. Лучук Е.В. Оцінка ефективності радіоподавлення сучасних засобів радіозв'язку АСУВ // Військово-технічний збірник. – 2010. – №2. – С.73–77.

11. Міжнародних платформ «Derwent Innovation» URL: <https://www.derwentinnovation.com/login/>

12. Міжнародна патентна класифікація. URL: – <http://base.ukrpatent.org/mpk2009/index.html?level=c>

References:

1. Kvasha T.K. Svitovi naukovi ta tekhnolohichni trendy u sferi zabezpechennya natsional'noyi bezpeky: naukova dopovid, / T.K. Kvasha. – Kyiv: UkrINTEI, 2019. – 99 s. – ISBN 978-966-479-109-7. DOI: <http://doi.org/10.35668/978-966-479-109-7>

2. Pysarenko T.V. Hlobal'ni tekhnolohichni trendy u sferi ozbroynennya ta viyskovoyi tekhniki [Elektronnyy resurs] / T. Pysarenko, T. Kvasha. – K.: UkrINTEI, 2020. – 88 s. DOI: [10.35668/978-966-479-117-2](https://doi.org/10.35668/978-966-479-117-2)

3. Shabranska N. I. Svitovi tekhnolohichni trendy u rozvytku system osnashchennya bo-yovykh bronovanykh mashyn – tankiv / N. I. Shabranska // Formuvannya rynkovykh vidnosyn v Ukraini. – 2023. – № 9. – S. 102–112. – Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2023_9_15

4. Niziyenko B.I. Aspekty udoskonalennya systemy upravlinnya protypovitryanoyu oboro-noyu Ukrainy/

B.I.Niziyenko, S.A.Yukhnovs,kyy, S.A. Makarov // Nauka i tekhnika Povitryanykh Syl Zbroynykh Syl Ukrayiny. – Kharkiv, 2017. – № 1 (26). – S. 17– 20.

5. Alympyev V.A. Isnuyucha systema PPO v zoni vidpovidalnosti PvK, perspektyvy rozvytku , systema PPO maybutn,oho/ V.A.. Alimpiyev, V.O. Kurochkin, S.P. Mazin // Novitni tekhnolohiyi dlya zakhystu povitryanoho prostoru: zb. Tez dopovidey Trynadtsyatoyi naukovoyi konferentsiyi Kharkivs,koho natsional,noho universytetu Povitryanykh Syl imeni Ivana Kozheduba. 12 – 13 kvitnya 2017r. – Kharkiv, 2017 – S.26.

7. Shynkar,ov YE.M. Metodychnyy pidkhid do otsinky efektyvnosti systemy upravlinnya protypovitryanoyu oboronoyu / YE.M. Shynkar,ov, V.P.Horodnov, S.V. Lazebnyk, O.N. Mysyura // Zbirnyk naukovykh prats, Kharkivs,koho natsional,noho universytetu Povitryanykh Syl. – 2017r. – № 2 (51). – S. 25– 27.

8. Yermoshyn M.O. Osnovni pokaznyky dlya otsinky efektyvnosti funktsionuvannya sys-temy protypovitryanoyi oborony/ Yermoshyn M.O // Zbirnyk naukovykh prats, Kharkivs,koho natsional,noho universytetu Povitryanykh Syl. – 2008r. – № 2 (17). – S. 14– 16.

9. Balybyn V.A., Donskov YU.E., Lynnyk Y.V. Radyopodavlenye sovremennykh sys-tem radyosvyazy// M.: Voennaya mysl,. –2006. –No 8. –S. 27 –30.

10. Luchuk E.V. Otsinka efektyvnosti radiopodavleniya suchasnykh zasobiv ra-diozv,,yazku ASUV// Viys,kovo-tekhnichnyy zbirnyk. –2010. –No2.–S.73 –77.

11. International platforms «Derwent Innovation» URL: <https://www.derwentinnovation.com/login/>

12. International patent classification. URL: – <http://base.ukrpatent.org/mpk2009/index.html?level=c>

Дані про автора

Шабранська Наталія Ігорівна,

к. е. н., с. н. с. ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації»

e-mail: tasha.stanker@gmail.com

Data about author

Natalia Shabranska,

PhD in Economics, Senior Researcher of State Institution «Ukrainian Institute of Scientific and Technical Expertise and Information»

e-mail: tasha.stanker@gmail.com

УДК 338.2

ХОДЖАЯН А. Р.

Державна підтримка малого підприємництва в Україні

Предмет дослідження. В даній статті досліджено комплекс напрямів, методів і засобів державного впливу на діяльність суб'єктів малого підприємництва з метою створення необхідних умов їх функціонування і розвитку.

Мета дослідження. Узагальнення існуючих напрацювань у сфері державної підтримки та інституційного забезпечення функціонування малого підприємництва; визначення основних проблем та перешкод функціонування малого підприємництва в умовах повномасштабної війни та визначення ключових напрямів і інструментів державного стимулювання розвитку малих підприємств України.

Методи дослідження. У роботі використані методи наукової абстракції і системно-структурного аналізу (при визначенні необхідних умов і напрямів інституційного забезпечення державної підтримки малого підприємництва); методи аналізу та синтезу (при систематизації і узагальненні інструментів державної підтримки малого підприємництва в розрізі фіскальних, грошово-кредитних, інфраструктурних, організаційно-правових напрямів); системний і функціональний методи дослідження (в процесі аналізу проблем функціонування малого підприємництва в Україні в умовах повномасштабної війни та встановлення основних дисфункцій підприємницького середовища в Україні).

Результати роботи. Систематизовано і узагальнено напрями і інструменти державної підтримки малого підприємництва, що передбачені чинним національним законодавством та мають місце в зарубіжній практиці. Визначено, що підтримка малого підприємництва з боку держави здійснюється двома шляхами: по-перше, як фінансова і організаційна допомога у формуванні первісного капіталу для створення малих підприємств; по-друге, як комплекс заходів щодо забезпечення сприятливих умов для розвитку діючих малих підприємств. В процесі аналізу проблем функціонування малого підприємництва в Україні в умовах повномасштабної війни встановлено основні